

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

MANUAL DE TECNOLOGIAS DE CONFORT

MANUAL DE TECNOLOGIAS DE CONFORT

Arq. Rosa María Tovar Vásquez

INDICE

INTRODUCCIÓN	6
EL CONFORT	7
CONFORT TÉRMICO	8
CARACTERÍSTICAS CLIMATICAS	9
PARÁMETROS AMBIENTALES	11
PARÁMETROS ARQUITECTONICOS	14
TECNOLOGÍAS PASIVAS	18
Sistemas captadores	18
Sistemas de ventilación natural y refrigeración	22
Sistemas de protección	28
TECNOLOGÍAS ACTIVAS	30
Sistemas de calefacción	30
Sistemas de refrigeración	34
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	38

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Captación directa del sol	18
Tabla 2. Efecto invernadero.....	19
Tabla 3. Muro trombe	19
Tabla 4. Muro de acumulación ventilado	20
Tabla 5. Climatización en cubiertas.....	21
Tabla 6. Captación y transferencia a través del piso	21
Tabla 7. Ventilación cruzada.....	22
Tabla 8. Ventilación efecto mariposa.....	23
Tabla 9. Cámara de aire	23
Tabla 10. Efecto chimenea	24
Tabla 11. Refrigeración por elementos vegetales y patios	25
Tabla 12. Refrigeración por elementos de agua.....	25
Tabla 13. Extracción de aire por desfase de cobertura	26
Tabla 14. Tubo enterrado	27
Tabla 15. Cuerpos de agua exterior	27
Tabla 16. Cuerpos de agua exterior	28
Tabla 17. Sistema de persianas horizontales	29
Tabla 18. Sistema de toldo.....	29
Tabla 19. Alero para el control solar	30
Tabla 20. Suelo radiante.....	31
Tabla 21. Calefacción por radiadores	31
Tabla 22. Bombas de calor.....	32

Tabla 23. Sistemas de energía solar térmica	33
Tabla 24. Calderas de biomasa	33
Tabla 25. Aire acondicionado	34
Tabla 26. Enfriamiento evaporativo	35
Tabla 27. Refrigeración por suelo radiante.....	35
Tabla 28. Enfriamiento directo con CO2.....	36
Tabla 29. Sistema de refrigeración por absorción	37

INTRODUCCIÓN

El presente manual tiene como objetivo presentar tecnologías que contribuyen al confort térmico en el diseño arquitectónico. En un mundo donde el cambio climático y la sostenibilidad son desafíos prioritarios, crear espacios que brinden bienestar a sus ocupantes es esencial. El confort térmico, que se refiere a la sensación de satisfacción en relación a la temperatura del ambiente, juega un papel crucial en la calidad de vida de las personas. No solo afecta el bienestar físico y mental, sino que también influye en la productividad y la salud general.

A lo largo de este manual, se explorarán diversas soluciones tecnológicas, tanto activas como pasivas, que permiten optimizar las condiciones térmicas en diferentes tipos de edificaciones, promoviendo un diseño más consciente y respetuoso con el medio ambiente.

EL CONFORT

El confort es un concepto integral que abarca tanto el bienestar físico como el psicológico de los individuos en su entorno. Se puede definir como un estado de satisfacción que resulta de la interacción de diversas condiciones ambientales, incluyendo temperatura, humedad, luz y ruido. Olgyay (1963) enfatiza que el confort es el resultado de un equilibrio adecuado entre estas variables, lo cual permite a las personas sentirse a gusto y realizar sus actividades cotidianas de manera efectiva. En este sentido, el confort no se limita a la mera ausencia de incomodidades, sino que también incluye una experiencia positiva del espacio, que puede ser profundamente influenciada por el diseño arquitectónico y la planificación del ambiente (Ching, 2014).

El confort térmico, en particular, se refiere a la sensación de satisfacción térmica que experimenta una persona en un espacio determinado. Este aspecto es crítico para la salud y la productividad, ya que temperaturas inadecuadas pueden resultar en incomodidad, distracción y estrés. Según la Asociación Internacional de Confort Térmico, la creación de entornos que promuevan el confort térmico no solo beneficia a los individuos, sino que también impacta positivamente en el rendimiento laboral y la calidad de vida (ASHRAE, 2017).

Además, el confort es un concepto que se extiende más allá de lo físico; también incluye dimensiones psicológicas. La percepción de un ambiente puede estar influenciada por factores subjetivos, como la estética del diseño y la experiencia previa de los usuarios. En este sentido, la arquitectura juega un papel fundamental al ofrecer soluciones que integren tecnología y diseño consciente, promoviendo espacios que fomenten tanto el bienestar como la sostenibilidad.

El enfoque contemporáneo en el diseño de edificios busca no solo cumplir con los estándares de confort, sino también ser proactivo en la creación de espacios que respeten el medio ambiente. La importancia de diseñar con el confort en mente radica en la necesidad de adaptarnos a los cambios climáticos y sociales, garantizando que las construcciones del futuro no solo sean habitables, sino también regenerativas.

CONFORT TÉRMICO

El confort térmico se define como el estado en el cual una persona siente satisfacción con respecto a las condiciones térmicas de su entorno, lo que incluye aspectos como temperatura, humedad y velocidad del aire. Esta sensación de bienestar es crucial para la salud y la productividad, ya que un ambiente térmicamente inadecuado puede provocar incomodidad, distracción e incluso problemas de salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que el confort térmico influye significativamente en la calidad de vida, destacando que las condiciones térmicas inapropiadas pueden resultar en efectos negativos sobre el bienestar humano (OMS, 2006).

Según ASHRAE (2017), el confort térmico se determina por la interacción entre factores personales y ambientales. Los factores personales incluyen la vestimenta, la actividad física y las preferencias individuales, mientras que los factores ambientales comprenden la temperatura del aire, la temperatura radiante, la humedad relativa y la velocidad del aire. Esta complejidad hace que el diseño de espacios confortables sea un desafío para los arquitectos y diseñadores, quienes deben considerar una variedad de variables para crear entornos que se ajusten a las necesidades de sus usuarios.

El concepto de confort térmico también está relacionado con el diseño bioclimático, que busca optimizar el uso de recursos naturales para mejorar las condiciones de confort en

los espacios habitables. El diseño arquitectónico puede influir en la regulación térmica de un edificio, utilizando estrategias pasivas como la orientación, el uso de materiales adecuados y la ventilación natural para maximizar el confort térmico (Olgay, 1963). Estas estrategias son fundamentales en un contexto de creciente preocupación por la sostenibilidad y el cambio climático.

Además, el confort térmico no es estático; varía según la época del año y la ubicación geográfica. En climas cálidos, por ejemplo, la prioridad puede ser la reducción de la temperatura interior mediante técnicas de enfriamiento pasivo, mientras que en climas fríos se buscará mantener el calor (Fanger, 1970). Así, el diseño debe adaptarse a las condiciones climáticas locales para garantizar el confort durante todo el año.

En conclusión, el confort térmico es un elemento esencial en la arquitectura y el diseño ambiental, y su comprensión es crucial para crear espacios que no solo sean habitables, sino que también promuevan el bienestar y la sostenibilidad.

CARACTERÍSTICAS CLIMATICAS

El confort térmico se refiere a la percepción de bienestar de los individuos en relación con las condiciones térmicas de su entorno, y está intrínsecamente vinculado a las características climáticas de cada región. La interacción entre el clima y el confort térmico es crucial, ya que las variaciones en temperatura, humedad y otros factores climáticos influyen directamente en cómo las personas experimentan su ambiente (Fanger, 1970).

Cada tipo de clima presenta desafíos y oportunidades únicos para lograr el confort térmico. En climas cálidos y húmedos, por ejemplo, el principal desafío es gestionar la alta temperatura y la humedad para evitar la sensación de bochorno. En estos contextos,

las estrategias de enfriamiento pasivo, como la ventilación cruzada y el uso de materiales de construcción que favorezcan la disipación del calor, son esenciales (Givoni, 1998). Por otro lado, en climas fríos, la necesidad de conservar el calor interior y minimizar las pérdidas térmicas se convierte en una prioridad, lo que requiere un enfoque diferente en el diseño arquitectónico, incluyendo un adecuado aislamiento y el uso de sistemas de calefacción eficaces (Olgay, 1963).

La adaptación al clima es fundamental para alcanzar un confort térmico adecuado. Los usuarios se adaptan a las variaciones climáticas mediante comportamientos, como ajustar la vestimenta o modificar la ventilación natural de sus hogares. Esto sugiere que la percepción del confort térmico es, en parte, subjetiva y depende de la capacidad de los individuos para adaptarse a su entorno. Así, el diseño arquitectónico debe considerar la flexibilidad y la variabilidad del clima local, permitiendo a los ocupantes gestionar su propio confort.

Además, la globalización y el cambio climático están transformando las dinámicas climáticas en muchas regiones, lo que introduce nuevos retos para el diseño de espacios confortables. El aumento de temperaturas extremas y la mayor variabilidad climática hacen que la planificación y el diseño arquitectónico deban enfocarse en la resiliencia y la sostenibilidad (IPCC, 2021). Como señala el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, la integración de principios de diseño bioclimático puede ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y mejorar el confort térmico en las edificaciones.

El uso de tecnologías activas y pasivas en el diseño arquitectónico es fundamental para mejorar el confort térmico en diferentes climas. Las tecnologías activas, como los sistemas de climatización, pueden ser eficientes, pero su implementación debe

equilibrarse con estrategias pasivas que aprovechen las condiciones climáticas locales (ASHRAE, 2017). Este enfoque híbrido no solo mejora el confort, sino que también reduce el consumo energético y las emisiones de carbono, contribuyendo a un futuro más sostenible.

PARÁMETROS AMBIENTALES

1. Temperatura del aire

La temperatura del aire es una medida fundamental que influye directamente en el confort térmico de los espacios interiores y exteriores. Se refiere al grado de calor presente en el aire, que se puede medir en grados Celsius (°C) o Fahrenheit (°F). Esta temperatura no solo afecta la comodidad de los ocupantes de un edificio, sino que también impacta en el rendimiento energético y en la eficiencia de los sistemas de climatización. En entornos urbanos, factores como la radiación solar, la vegetación, y la configuración arquitectónica pueden alterar la temperatura del aire, creando microclimas que afectan la sensación térmica. Además, la temperatura del aire se relaciona estrechamente con otros parámetros ambientales, como la humedad y la velocidad del viento, que juntos determinan la percepción del calor o frío. Por lo tanto, es crucial considerar la temperatura del aire en el diseño arquitectónico y en la planificación de estrategias de confort térmico.

2. Humedad Relativa

La humedad relativa es un parámetro climático que expresa la cantidad de vapor de agua presente en el aire en relación con la cantidad máxima que el aire puede retener a una temperatura específica. Se expresa como un porcentaje, donde un

100% indica que el aire está completamente saturado y no puede absorber más vapor de agua. Este índice es fundamental para el confort térmico, ya que influye en la percepción de temperatura: a alta humedad, el aire se siente más cálido, mientras que, a baja humedad se percibe más fresco. La humedad relativa también afecta la salud y el bienestar, ya que niveles demasiado altos pueden fomentar el crecimiento de moho y ácaros, mientras que niveles muy bajos pueden causar sequedad en la piel y las vías respiratorias. Además, la humedad relativa influye en el rendimiento energético de los sistemas de climatización, ya que su control adecuado puede optimizar el confort y reducir costos. Por ello, es esencial tener en cuenta este parámetro en el diseño y operación de edificios.

3. Velocidad del aire

La velocidad del aire es un factor crítico que influye en el confort térmico y la calidad del ambiente interior y exterior. Se refiere a la rapidez con la que el aire se mueve en un espacio determinado, y se mide en metros por segundo (m/s) o kilómetros por hora (km/h). En entornos interiores, una adecuada velocidad del aire puede mejorar la sensación de frescura, especialmente en climas cálidos, al facilitar la evaporación del sudor y aumentar la comodidad térmica. Sin embargo, velocidades excesivas pueden resultar incómodas y provocar corrientes de aire que generan una sensación de frío. En el contexto de ventilación, la velocidad del aire es fundamental para asegurar una adecuada circulación y renovación del aire, lo que contribuye a la eliminación de contaminantes y a la mejora de la calidad del aire interior. Además, en el diseño arquitectónico, la velocidad del aire puede ser

controlada mediante la ubicación de ventanas, rejillas y sistemas de climatización, lo que permite optimizar el confort y la eficiencia energética del edificio. Por lo tanto, entender y gestionar la velocidad del aire es esencial para lograr ambientes saludables y confortables.

4. Temperatura Radiante

La temperatura radiante es un parámetro importante en el estudio del confort térmico, que refleja la influencia de las superficies que rodean a una persona en un espacio determinado. Se refiere a la temperatura de un cuerpo radiante hipotético que, en equilibrio térmico, emitiría la misma cantidad de radiación térmica que la combinación de todas las superficies circundantes. Esta medida incluye la contribución de paredes, techos, suelos y otros elementos del entorno, y se considera crucial porque afecta cómo los ocupantes perciben el calor. Por ejemplo, una habitación con superficies frías puede hacer que la sensación térmica sea más baja, incluso si la temperatura del aire es confortable. La temperatura radiante media se calcula promediando las temperaturas de las superficies visibles y es esencial para evaluar el confort en espacios cerrados, ya que influye en la distribución del calor y en la eficiencia de los sistemas de climatización. Al considerar la temperatura radiante, los arquitectos y diseñadores pueden optimizar la disposición de ventanas, materiales y acabados para mejorar la experiencia térmica de los ocupantes y promover un entorno más cómodo y eficiente energéticamente.

5. Radiación solar

La radiación solar es la energía emitida por el sol en forma de ondas electromagnéticas, que incluyen luz visible, infrarroja y ultravioleta. Esta energía es fundamental para la vida en la Tierra, ya que no solo proporciona luz, sino que también calienta el ambiente y alimenta procesos como la fotosíntesis. En el contexto del confort térmico en edificios, la radiación solar afecta directamente la temperatura de las superficies exteriores e interiores, influyendo en el clima local y en la eficiencia energética de los espacios. La cantidad de radiación solar que recibe un edificio varía según su ubicación geográfica, la orientación, la época del año y la presencia de obstáculos como árboles o edificios cercanos. Una adecuada gestión de la radiación solar a través de técnicas como el sombreado, el uso de vidrios de alto rendimiento y la orientación estratégica de las ventanas puede mejorar significativamente el confort térmico y reducir la demanda energética de calefacción y refrigeración. Además, la captación de radiación solar mediante tecnologías como paneles solares fotovoltaicos y térmicos contribuye a la sostenibilidad, permitiendo aprovechar esta fuente de energía renovable. Por lo tanto, entender y aplicar principios relacionados con la radiación solar es esencial para el diseño arquitectónico eficiente y el desarrollo de entornos más confortables.

PARÁMETROS ARQUITECTONICOS

1. Adaptabilidad del espacio

La adaptabilidad del espacio se refiere a la capacidad de un entorno arquitectónico para ajustarse a las necesidades cambiantes de sus ocupantes a lo largo del

tiempo. Este concepto es fundamental en el diseño contemporáneo, ya que los usos y funciones de un espacio pueden variar debido a factores como la evolución social, cambios en la tecnología y nuevas formas de trabajo. Un espacio adaptable permite reconfiguraciones sin la necesidad de grandes reformas, lo que puede incluir elementos móviles, particiones desmontables y mobiliario versátil. La adaptabilidad no solo mejora la funcionalidad y eficiencia del espacio, sino que también contribuye a la sostenibilidad, al maximizar el uso de recursos y prolongar la vida útil del edificio. Además, fomenta la creatividad y la innovación al permitir a los usuarios personalizar su entorno de acuerdo con sus preferencias y actividades. Por lo tanto, considerar la adaptabilidad en el diseño arquitectónico es esencial para crear espacios que sean relevantes y útiles en el futuro, atendiendo las diversas necesidades de sus ocupantes y fomentando una mejor calidad de vida.

2. Proporciones del espacio

Las dimensiones y proporciones en arquitectura son elementos esenciales que influyen en la percepción estética, la funcionalidad y el confort de un espacio. Las dimensiones se refieren a las medidas físicas de los componentes arquitectónicos, como la altura de los techos, el ancho de las habitaciones y el tamaño de las ventanas. Por otro lado, las proporciones se centran en la relación entre estas dimensiones, determinando cómo se perciben los espacios en conjunto. La adecuada selección de dimensiones y proporciones puede generar una sensación de equilibrio y armonía, lo que contribuye al bienestar de los ocupantes. Por ejemplo, techos altos pueden dar una sensación de amplitud y grandeza, mientras

que proporciones adecuadas en el mobiliario y el espacio circundante pueden facilitar la circulación y el uso eficiente. Además, las proporciones pueden estar influenciadas por principios estéticos, como la proporción áurea, que ha sido utilizada históricamente para crear espacios visualmente agradables.

3. Materiales de construcción

Los materiales de construcción son componentes fundamentales en la arquitectura, ya que determinan tanto la funcionalidad como la estética de un edificio. Cada material tiene propiedades específicas, como la resistencia, la durabilidad, la conductividad térmica y la sostenibilidad, que influyen en el rendimiento general del espacio. Por ejemplo, materiales como el hormigón y el acero son conocidos por su alta resistencia estructural, mientras que la madera aporta calidez y una buena capacidad de aislamiento térmico. La elección adecuada de materiales puede mejorar el confort térmico, optimizar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental. Además, la incorporación de materiales innovadores, como los compuestos sostenibles y los materiales reciclados, permite a los arquitectos crear edificaciones más sostenibles y adaptadas a las demandas contemporáneas. Los acabados de los materiales también afectan la estética y la percepción del espacio, siendo cruciales para la creación de ambientes agradables.

4. Diseño de espacios

El diseño para el confort térmico es un enfoque arquitectónico que busca crear espacios agradables y habitables mediante la optimización de las condiciones térmicas internas. Este tipo de diseño considera factores como la temperatura del

aire, la humedad, la ventilación y la radiación solar para garantizar que los ocupantes se sientan cómodos en cualquier estación del año. La utilización de materiales adecuados, como aislantes térmicos y superficies reflectantes, contribuye a regular la temperatura interior, mientras que la orientación del edificio y el diseño de fachadas permiten maximizar la entrada de luz natural y controlar la ganancia de calor. Además, la ventilación natural y el uso de sistemas de climatización eficientes son esenciales para mantener un ambiente saludable y confortable. Incorporar elementos como sombra, vegetación y cuerpos de agua en el diseño también ayuda a moderar las temperaturas y mejorar el microclima. Al integrar estos principios en el proceso de diseño, se logra no solo el confort de los ocupantes, sino también una reducción en el consumo energético y un impacto ambiental más bajo, promoviendo así la sostenibilidad

5. Elementos naturales

Los elementos naturales en arquitectura se refieren a las características y recursos del entorno que pueden integrarse en el diseño de edificaciones para mejorar la calidad de vida y el confort de sus ocupantes. Estos elementos incluyen la vegetación, el agua, el relieve del terreno y la topografía, que pueden influir significativamente en el microclima y en la estética de un proyecto. La incorporación de áreas verdes, como jardines y techos verdes, no solo proporciona sombra y reduce la temperatura, sino que también mejora la calidad del aire y fomenta la biodiversidad. El uso de cuerpos de agua, como estanques o fuentes, puede moderar las temperaturas y crear ambientes relajantes. Asimismo, la topografía del sitio puede ser aprovechada para optimizar la

ventilación natural y la iluminación, utilizando la disposición del terreno para dirigir corrientes de aire y luz solar.

TECNOLOGÍAS PASIVAS

Sistemas captadores

Captación directa del sol

Aprovecha la radiación solar para calentar un espacio interior sin necesidad de sistemas mecánicos. Se basa en la incorporación de elementos como ventanas, muros y techos orientados hacia el sol, que permiten la entrada de luz y calor durante el día. Esta técnica busca maximizar la ganancia térmica en invierno y minimizarla en verano, utilizando el sol como fuente principal de energía.

Factores

- Orientación del edificio al norte
- Disposición adecuada de los espacios
- Inercia térmica de los materiales de la edificación
- Uso de los materiales control solar durante las horas más cálidas

Tabla 1. Captación directa del sol

Efecto invernadero

Es una estructura que se integra directamente a un edificio, generalmente en forma de una extensión en la fachada o un patio interior, diseñada para capturar y aprovechar la radiación solar. Tiene la función de almacenar calor durante el día y liberarlo al interior del edificio durante la noche, contribuyendo al confort térmico y reduciendo la demanda de calefacción. Los invernaderos adosados permiten un diseño arquitectónico pasivo, mejorando la eficiencia energética y el bienestar térmico de los ocupantes sin depender de fuentes de energía externas.

	<p>Factores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientación solar al norte • Invernadero construido con materiales de absorción térmica • Aislamiento térmico • Ventilación controlada para regular la temperatura • Integración arquitectónica
--	--

Tabla 2. Efecto invernadero

Muro trombe

Es una pared opaca, generalmente de material de alta masa térmica (como concreto o ladrillo), ubicada en una zona expuesta al sol, que está diseñada para capturar, almacenar y transferir calor al interior de un edificio. Funciona mediante la absorción de la radiación solar durante el día, almacenando calor en su masa térmica, y liberándolo gradualmente durante la noche para mantener una temperatura estable y confortable en el interior. Este sistema es una estrategia de diseño pasivo que contribuye a la eficiencia energética, reduciendo la necesidad de calefacción artificial.

	<p>Factores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientación y ubicación hacia el norte • Muro construido con materiales de absorción térmica • Uso de vidrio en la parte frontal que permita la entrada de calor • Asegurar la circulación de aire entre el muro y el vidrio
--	--

Tabla 3. Muro trombe

Muro de acumulación ventilado

Combina una pared de alta masa térmica, como concreto o ladrillo, con un sistema de ventilación que permite el paso de aire entre la pared y una capa exterior, como un revestimiento o una capa de aislamiento. Este sistema captura la energía solar durante el día, la almacena en el muro y, a través de la ventilación, regula la transferencia de calor hacia el interior del edificio. Ayuda a reducir las pérdidas de energía y a evitar el sobrecalentamiento. Este tipo de muro puede ser utilizado tanto para calefacción como para refrigeración

Factores

- Muro orientado al norte para que recepcione mayor cantidad de radiación solar
 - El muro debe ser de un material con alta capacidad de almacenamiento de calor
 - Un espacio entre la pared y el revestimiento interior permite la circulación de aire
-

Tabla 4. Muro de acumulación ventilado

Climatización en cubiertas

Se refiere a las estrategias y tecnologías utilizadas para regular la temperatura y mejorar el confort térmico de los espacios interiores a través del diseño y tratamiento de los techos o cubiertas de un edificio. Incluye tanto la protección contra el calor en verano como la retención del calor en invierno, mediante el uso de materiales aislantes o sistemas de ventilación natural

	<p>Factores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso de materiales con alta capacidad aislante • Uso de materiales o pinturas reflectantes en la cubierta • Incorporación de sistemas de ventilación en las cubiertas • Implementación de techos verdes que ayudan a regular la temperatura interior • Forma y pendiente de la cubierta
--	---

Tabla 5. Climatización en cubiertas

Captación y transferencia a través del piso

Es una estrategia de climatización pasiva que utiliza el piso o suelo de un edificio para almacenar y distribuir calor o frío. Mediante el uso de materiales de alta masa térmica, como concreto o cerámica, el piso absorbe la energía solar durante el día y la libera lentamente durante la noche, ayudando a mantener una temperatura interior confortable. Puede integrarse con sistemas de calefacción radiante, en los que el calor se distribuye desde el suelo hacia el ambiente, o puede funcionar de manera pasiva, dependiendo de la acumulación de calor del ambiente.

	<p>Factores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso de materiales de alta masa térmica en el piso • Aislamiento térmico en la base del piso ayuda a prevenir la pérdida de calor al subsuelo • El piso debe captar la energía solar directamente • Diseño adecuado del espacio para una adecuada distribución del calor o frío.
--	---

Tabla 6. Captación y transferencia a través del piso

Sistemas de ventilación natural y refrigeración

Ventilación cruzada

Es un sistema de ventilación natural que utiliza la diferencia de presión entre dos aberturas opuestas (ventanas, puertas) para generar un flujo de aire que atraviesa el espacio interior del edificio, mejorando el confort térmico. Este flujo de aire ayuda a enfriar el ambiente, eliminando el calor excesivo y la humedad, y renovando el aire interior de manera eficiente sin necesidad de energía mecánica. La ventilación cruzada es especialmente eficaz en climas cálidos y templados, ya que maximiza el enfriamiento natural. Es una estrategia de diseño pasivo que contribuye a la eficiencia energética y la calidad del aire en interiores.

Factores

- Ubicación adecuada de las aberturas
- Análisis de la dirección del viento
- Es mas eficiente cuando hay diferencia térmica entre el interior y el exterior
- Diseño de las aberturas determinan la intensidad y volumen del aire que circula

Tabla 7. Ventilación cruzada

Ventilación efecto mariposa

Hace referencia a cómo pequeños cambios en los parámetros de ventilación, como la orientación de las aberturas, la velocidad del viento o el diseño del flujo de aire, pueden generar efectos significativos e impredecibles en el confort térmico y la calidad del aire en un edificio. Este fenómeno resalta la importancia de un diseño y planificación cuidadosos, ya que una modificación en la ubicación de una ventana o un pequeño ajuste en el sistema de ventilación puede desencadenar grandes cambios en la circulación del aire, el enfriamiento natural y la distribución del calor dentro de los espacios.

	<p>Factores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientación y ubicación de aberturas • Análisis de la velocidad y dirección del viento • La forma y disposición de los espacios interiores puede ampliar o minimizar los efectos del flujo de aire • Ajuste de tamaño de ventanas impacta en la cantidad de aire
--	--

Tabla 8. Ventilación efecto mariposa

Cámara de aire

Es un espacio vacío o hueco que se inserta entre las capas de un material de construcción, como las paredes, techos o pisos de un edificio. Puede ayudar a la ventilación natural, favoreciendo el flujo de aire y evitando la acumulación de humedad, son especialmente útiles en climas cálidos o fríos, ya que contribuyen a mantener una temperatura interna estable y reducir la dependencia de sistemas de climatización activos.

	<p>Factores</p> <ul style="list-style-type: none"> • La cámara de aire actúa como una capa aislante, ralentizando la transferencia de calor • Puede ayudar a prevenir la humedad o condensación • Los materiales de construcción influyen en la eficiencia térmica
--	--

Tabla 9. Cámara de aire

Efecto chimenea

Es un fenómeno natural de ventilación que ocurre debido a las diferencias de temperatura y presión en un espacio cerrado. Este efecto se utiliza en el diseño arquitectónico para mejorar la circulación de aire en edificios, favoreciendo el enfriamiento natural y reduciendo la necesidad de sistemas mecánicos de ventilación. El efecto chimenea es especialmente útil en edificios de varios pisos o en climas cálidos.

Factores

- La variación térmica entre el interior y exterior es crucial para generar el flujo ascendente de aire
- La altura del edificio influye en su efectividad
- El diseño debe garantizar que no haya obstrucciones
- Las aberturas en la parte superior deben tener un adecuado tamaño y estar bien ubicadas

Tabla 10. Efecto chimenea

Refrigeración por elementos vegetales y patios

Es una estrategia de climatización pasiva que utiliza la vegetación y espacios abiertos en el diseño de un edificio para reducir la temperatura interior y mejorar el confort térmico. La vegetación, como árboles, plantas en fachadas o jardines en patios, proporciona sombra, disminuye la radiación solar directa y promueve la evapotranspiración, un proceso natural que enfría el aire. Los patios interiores actúan como espacios ventilados que favorecen la circulación de aire fresco, contribuyendo al enfriamiento del ambiente.

	<p>Factores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporción de sombra natural • Los elementos vegetales liberan vapor a través de sus hojas, y enfrían el aire • Los patios actúan como zonas de ventilación natural • Una disposición y orientación adecuados es clave
--	--

Tabla 11. Refrigeración por elementos vegetales y patios

Refrigeración por elementos de agua

Es una estrategia de climatización pasiva que utiliza el agua en diversas formas, como fuentes, estanques, cascadas o superficies mojadas, para reducir la temperatura ambiente en un edificio. El agua absorbe calor a través de la evaporación, el enfriamiento por radiación o la convección, y al liberar este calor en forma de vapor, contribuye al enfriamiento del aire circundante. Este sistema puede integrarse con jardines o patios húmedos, proporcionando un ambiente más fresco y confortable.

	<p>Factores</p> <ul style="list-style-type: none"> • La evaporación del agua permite enfriar el aire circundante • Ubicación adecuada de las superficies de agua • El agua debe estar expuesta al sol o aire para evaporar • Debe haber mantenimiento regular del agua • Considerar las condiciones climáticas de la zona
--	---

Tabla 12. Refrigeración por elementos de agua

Extracción de aire por desfase de cobertura

Es una técnica que aprovecha las diferencias de presión y temperatura dentro de un edificio para extraer aire caliente hacia el exterior. Se basa en la creación de un espacio o desfase en la cobertura (techo o cubierta) del edificio, donde el aire caliente, al ascender debido a su menor densidad, es dirigido hacia un área de extracción, como una abertura o chimenea. Permite la renovación del aire interior sin necesidad de sistemas mecánicos, mejorando la circulación del aire y contribuyendo a la regulación térmica del edificio, especialmente en climas cálidos.

Factores

- La diferencia de alturas entre las zonas de entrada y salida de aire es fundamental
- Las aberturas deben facilitar la salida de aire caliente y circulación de aire
- El diseño de cubierta debe tener un desfase adecuado para que el aire se acumule y extraiga
- La variación de temperatura entre el interior y exterior favorece el ascenso de aire caliente

Tabla 13. Extracción de aire por desfase de cobertura

Tubo enterrado

Es una técnica de climatización pasiva que utiliza tuberías subterráneas para aprovechar la temperatura constante del suelo y regular la temperatura del aire que circula por un edificio. Consiste en enterrar tuberías de materiales conductores de calor, como PVC o metal, que permiten que el aire o el agua fluya a través de ellas. A medida que el aire atraviesa las tuberías, se intercambia calor con el suelo, enfriándose en verano o calentándose en invierno, lo que contribuye a mantener una temperatura interior más estable y confortable.

	<p>Factores</p> <ul style="list-style-type: none"> • La profundidad en la que se entierra el tubo es crucial, debe estar por debajo de los dos metros • El material de los tubos debe permitir el intercambio de calor • La longitud y disposición de las tuberías es crucial • Un sistema adecuado de ventilación asegura la distribución uniforme de aire en el interior del edificio • Las condiciones de suelo y velocidad de aire son influyentes
--	--

Tabla 14. Tubo enterrado

Cuerpos de agua exterior

Son elementos naturales o artificiales ubicados en las cercanías de un edificio, como lagos, estanques, fuentes o piscinas, que se utilizan para mejorar el confort térmico mediante el enfriamiento del aire circundante. Estos cuerpos de agua favorecen el enfriamiento por evaporación, ya que el agua absorbe el calor del ambiente al evaporarse, reduciendo la temperatura del aire cercano y mejorando las condiciones térmicas del edificio. Los cuerpos de agua también pueden aumentar la humedad relativa, lo que mejora la sensación térmica en climas calurosos.

	<p>Factores</p> <ul style="list-style-type: none"> • La superficie y profundidad del agua influyen en la cantidad de calor que disipan • Los cuerpos de agua deben estar expuesto al sol • La efectividad de enfriamiento dependerá de la circulación de aire que pase sobre el agua
--	--

Tabla 15. Cuerpos de agua exterior

Sistemas de protección

Elementos horizontales de protección solar

Son elementos arquitectónicos diseñados para bloquear o filtrar la radiación solar directa, reduciendo el calentamiento excesivo de los espacios interiores de un edificio. Como aleros, pérgolas, marquesinas, toldos o celosías, se colocan en la parte superior de las aberturas (ventanas o fachadas) para crear sombra y evitar que el sol entre directamente durante las horas más calurosas del día. Además de mejorar el confort térmico, estos elementos contribuyen a la eficiencia energética al reducir la necesidad de aire acondicionado, controlando la entrada de calor solar sin afectar la luz natural.

Factores

- Deben diseñarse en función a la orientación de las aberturas
- El ángulo de inclinación y la profundidad de los elementos deben ajustarse para maximizar la sombra
- Los materiales deben ser resistentes a las condiciones climáticas
- La eficiencia depende del clima del lugar

Tabla 16. Cuerpos de agua exterior

Sistema de persianas horizontales

Son dispositivos de protección solar que consisten en láminas horizontales ajustables, generalmente fabricadas en materiales como madera, aluminio o PVC. Estas persianas se instalan en ventanas o fachadas para controlar la cantidad de luz solar que ingresa al interior, permitiendo regular tanto la iluminación natural como el calor. Al poder ajustar el ángulo, las persianas horizontales ofrecen flexibilidad para adaptar la protección solar según las condiciones del momento, favoreciendo el confort térmico y la eficiencia energética.

	<p>Factores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los materiales deben ser resistentes a las condiciones climáticas • El ángulo de las laminas es determinante para la protección solar • Deben integrarse armoniosamente al diseño arquitectónico
--	---

Tabla 17. Sistema de persianas horizontales

Sistema de toldo

Son estructuras de sombreado que se instalan en la parte exterior de un edificio, generalmente sobre ventanas o terrazas, para proteger los espacios interiores de la radiación solar directa. Estos toldos, fabricados en materiales como tela, lona, o policarbonato, pueden ser fijos o retráctiles, permitiendo adaptarse a las necesidades de sombra según las condiciones climáticas. Son eficaces para reducir el calor interior durante el verano y mejoran la eficiencia energética al disminuir la necesidad de aire acondicionado.

	<p>Factores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los materiales deben ser resistentes a la intemperie • Pueden ser manuales o mecánicos • El tamaño y forma debe adaptarse al área que se desea cubrir • El ángulo es clave
--	--

Tabla 18. Sistema de toldo

Alero para el control solar

Son elementos arquitectónicos proyectados horizontalmente desde las fachadas de un edificio, cuyo objetivo principal es bloquear la radiación solar directa durante las horas más calurosas del día. Al extenderse más allá de las ventanas o aberturas, los aleros proporcionan sombra y reducen el calentamiento excesivo de los espacios interiores. Permiten la entrada de luz natural en invierno, optimizando el aprovechamiento solar para calefacción pasiva.

Factores

- La longitud de la proyección del alero debe ser calculada en función de la orientación del edificio
- Los materiales deben ser duraderos y resistentes
- La sombra proyectada depende del ángulo de inclinación

Tabla 19. Alero para el control solar

TECNOLOGÍAS ACTIVAS

Sistemas de calefacción

Suelo radiante

Es una tecnología que utiliza tuberías o cables eléctricos instalados en el suelo para calentar el espacio mediante la irradiación de calor. En este sistema, el calor se transmite a través de agua caliente (en sistemas hidráulicos) o cables eléctricos que recorren el piso, calentando de manera uniforme toda la superficie del suelo. Este tipo de calefacción ofrece un confort térmico superior al distribuir el calor de manera más eficiente y constante, eliminando la sensación de frío en las zonas más bajas del espacio.

Factores

- Su fuente de calor puede ser generada por calderas, bombas o energía solar
- La instalación debe ser uniforme
- El revestimiento del suelo debe ser buen conductor térmico
- Es fundamental contar con un adecuado aislamiento bajo el sistema, para evitar pérdidas de calor

Tabla 20. Suelo radiante

Calefacción por radiadores

Es un sistema que utiliza radiadores para transferir calor a los espacios interiores. Este sistema funciona mediante la circulación de agua caliente o vapor a través de tubos que conectan los radiadores, que emiten calor por radiación y convección. Los radiadores se instalan generalmente en las paredes de las habitaciones, distribuyendo el calor de manera eficiente en todo el espacio. Aunque es una tecnología tradicional, su eficacia sigue siendo alta. Su control se realiza a través de termostatos, lo que permite regular la temperatura de manera precisa.

Factores

- El calor se distribuye por radiación y convección
- Deben instalarse estratégicamente para una distribución eficiente del calor
- El agua caliente o vapor se genera en una caldera

Tabla 21. Calefacción por radiadores

Bombas de calor

Son dispositivos de calefacción activa que transfieren calor desde un entorno externo (aire, agua o tierra) hacia el interior de un edificio, utilizando un ciclo termodinámico. Este sistema se basa en la compresión y expansión de un refrigerante que extrae el calor de fuentes renovables o naturales, como el aire exterior, el agua subterránea o el suelo. Las bombas de calor son altamente eficientes, ya que requieren menos energía para generar calor del que se transfiere al espacio interior, también pueden usarse para refrigeración en climas cálidos. Su capacidad de adaptación a diferentes fuentes de energía las hace versátiles y sostenibles.

Factores

- Pueden extraer calor de diversas fuentes
- Transfieren mas energía de la que consumen
- Pueden verse afectadas por las condiciones climáticas

Tabla 22. Bombas de calor

Sistemas de energía solar térmica

Son tecnologías activas que capturan la radiación solar para calentar fluidos, como agua o aire, que luego se utilizan para calefacción o agua caliente. Estos sistemas constan principalmente de colectores solares, que captan el calor del sol, y un intercambiador de calor que transfiere la energía al fluido circulante. Los sistemas solares térmicos son sostenibles y eficientes, ya que aprovechan una fuente renovable y gratuita, son adecuados para climas soleados y pueden integrarse con otros sistemas de calefacción para aumentar su eficiencia.

	<p>Factores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pueden usar colectores planos o de tubos de vacío • Los colectores deben ubicarse en lugares bien orientados para maximizar la captación solar • Pueden complementar otros sistemas de calefacción • Puede ser necesario el uso de tanques de almacenamiento para la acumulación de calor generado
--	--

Tabla 23. Sistemas de energía solar térmica

Calderas de biomasa

Son sistemas de calefacción activos que utilizan materiales orgánicos renovables, como madera o residuos agrícolas, como fuente de energía para generar calor. Este tipo de calderas quema la biomasa para calentar agua, que luego se distribuye por radiadores o sistemas de suelo radiante. Son una opción sostenible y ecológica, ya que aprovechan recursos naturales y reducen las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles fósiles. Son ideales en zonas rurales o en instalaciones con acceso a fuentes de biomasa.

	<p>Factores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pueden utilizar distintos tipos de biomasa • Aunque la biomasa es renovable, su combustión genera emisiones • Requieren de un mantenimiento regular
--	--

Tabla 24. Calderas de biomasa

Sistemas de refrigeración

Aire acondicionado

Es un sistema que reduce la temperatura del aire en un espacio cerrado, proporcionando confort térmico en ambientes cálidos. Funciona mediante un ciclo de compresión y expansión de un refrigerante, que absorbe el calor del aire interior y lo libera al exterior. Los sistemas de aire acondicionado pueden incluir también funciones de deshumidificación, filtración y purificación del aire. Pueden operar de manera continua o programada.

Factores

- Genera un consumo considerable de energía eléctrica
- Los equipos deben ser dimensionados adecuadamente
- Actúa como controlador de la humedad

Tabla 25. Aire acondicionado

Enfriamiento evaporativo

Es un sistema de refrigeración activo que reduce la temperatura del aire mediante la evaporación del agua. Este proceso aprovecha la propiedad del agua de absorber calor cuando se evapora, enfriando el aire que pasa a través de un material poroso o una superficie humedecida, como en las torres de enfriamiento o sistemas de nebulización. Es una tecnología eficiente y ecológica, especialmente en climas secos, donde la evaporación es más efectiva. A diferencia del aire acondicionado, no requiere compresión de refrigerantes y consume menos energía.

Factores

- Es más eficiente energéticamente que los sistemas de aire acondicionado
- Su eficiencia depende de la humedad relativa del aire
- Puede verse limitado en ambientes de alta humedad
- Requieren de mayor espacio para su instalación

Tabla 26. Enfriamiento evaporativo

Refrigeración por suelo radiante

Es un sistema que utiliza un conjunto de tubos instalados debajo del suelo, por donde circula agua fría para absorber el calor del ambiente y enfriar el espacio. A medida que el agua recorre los tubos, transfiere el calor del aire hacia el sistema de refrigeración, generando un ambiente más fresco y confortable. Es eficiente y proporciona un enfriamiento homogéneo, sin las corrientes de aire asociadas con otros sistemas de refrigeración.

Factores

- Es eficiente en el uso de energía
- Proporciona un enfriamiento homogéneo
- Puede ayudar a reducir la humedad en el interior
- El agua utilizada debe mantenerse a temperaturas relativamente bajas
- No es muy eficiente en regiones muy calurosas

Tabla 27. Refrigeración por suelo radiante

Enfriamiento directo con CO₂

Es un sistema de refrigeración activa que utiliza dióxido de carbono (CO₂) como refrigerante para absorber el calor y enfriar los espacios. En este sistema, el CO₂ circula a través de un circuito cerrado, cambiando de estado entre gas y líquido para transferir calor de un espacio hacia el exterior. Este sistema es especialmente eficiente en entornos industriales y comerciales debido a su bajo impacto ambiental y a su capacidad para operar a temperaturas más altas, lo que lo hace adecuado para aplicaciones en climas cálidos.

Factores

- Es un refrigerante natural con bajo potencial de calentamiento global
- Requiere menos energía en comparación con otros sistemas de refrigeración
- Opera eficientemente a temperaturas más altas que otros refrigerantes
- Puede ser integrado con otros sistemas de refrigeración

Tabla 28. Enfriamiento directo con CO₂

Sistema de refrigeración por absorción

Utiliza un ciclo termodinámico basado en la absorción de calor por un fluido absorbente, como el agua o una solución de amoníaco, para enfriar un espacio. A diferencia de los sistemas de compresión convencionales, que utilizan un compresor eléctrico, el sistema de absorción utiliza una fuente de calor (como gas o energía solar) para hacer funcionar el ciclo.

Factores

- Este sistema requiere de una fuente de calor
- Puede ser mas eficiente cuando se integra con una fuente de calor residual o renovable
- Utiliza un refrigerante y un absorbente dentro de un ciclo cerrado
- Requiere mantenimiento especializado

Tabla 29. Sistema de refrigeración por absorción

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ASHRAE. (2017). *ANSI/ASHRAE Standard 55-2017: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy*. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.
- Campos, A. (2020). *Métodos tecnológicos sostenibles para brindar un apropiado confort térmico en las viviendas en la ciudad de Tarapoto* (Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo). Repositorio institucional de la Universidad César Vallejo. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/76018>
- Ching, F. D. K. (2014). *Architecture: Form, Space, and Order*. Wiley.
- Fanger, P. O. (1970). *Thermal Comfort: Analysis and Applications in Environmental Engineering*. McGraw-Hill.
- Givoni, B. (1998). *Climate Considerations in Building and Urban Design*. Wiley.
- IPCC. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Cambridge University Press.
- Olgyay, V. (1963). *Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism*. Princeton University Press.
- OMS. (2006). *Global Health Risks: Mortality and Burden of Disease Attributable to Selected Major Risks*. World Health Organization.